

MÍDIAS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI: INTERAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM

[Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 27/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11078181

Genaldo Odorico de Souza; Gabriella Victoria de Oliveira Alves; Luciana Maria Schiavinato Von Zuben; Vânia Castelo Costa Dornelles; José Marinaldo Freitas Brito; Helenize dos Santos Lima; Viviane Vieira Granja; Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

Este artigo teve como objetivo principal explorar alternativas para a integração das mídias digitais no contexto educacional, reconhecendo amplamente que é atualmente impraticável viver sem interagir com essas mídias. Portanto, esta pesquisa examinará as formas de utilização das mídias digitais, as razões para sua utilização e como podem ser aplicadas de várias maneiras, incluindo uma abordagem personalizada que reconhece as características únicas de cada meio, bem como a combinação de vários deles. O estudo se esforçou para avaliar a viabilidade de incorporar mídias digitais e linguagem visual como meio de diversificar o ensino e a aprendizagem dos alunos. Quanto à metodologia empregada nesta pesquisa, foram conduzidas análises de fontes bibliográficas encontradas em livros, artigos e dissertações

relacionados ao tema. Ficou evidente que a adoção das mídias digitais na educação propõe uma revisão das práticas pedagógicas em sala de aula, oferecendo aos alunos diversas oportunidades de acesso ao conhecimento, autonomia e habilidades técnicas e científicas. Percebeu-se que a reavaliação dos recursos digitais na educação deste século contribui para a adaptação da cultura digital às redes de comunicação e informação, resultando em uma experiência de utilização de mídia digital na educação.

Palavras-chave: Mídia digital. Educação. Sala de aula.

ABSTRACT

This article's main objective was to explore alternatives for the integration of digital media in the educational context, broadly recognizing that it is currently impractical to live without interacting with these media. Therefore, this research will examine the ways in which digital media are used, the reasons for their use and how they can be applied in a variety of way, including a personalized approach that recognizes the unique characteristics of each medium, as well as the combination of several of them. The study endeavored to evaluate the feasibility of incorporating digital media and visual language as a means of diversifying teaching and student learning. Regarding the methodology used in this research, analyzes of bibliographic sources found in books, articles and dissertations related to the topic were conducted. It was evident that the adoption of digital media in education proposes a review of pedagogical practices in the classroom, offering students diverse opportunities to access knowledge, autonomy and technical and scientific skills. It was noticed that the reevaluation of digital resources in education in this century contributes to the adaptation of digital culture to communication and information networks, resulting in an experience of using digital media in education.

Keywords: Digital media. Education. Classroom.

INTRODUÇÃO

Quando exploramos o progresso da evolução tecnológica e a incorporação das mídias digitais na educação, é de suma importância destacar que a maioria dos estudantes de hoje são considerados nativos digitais. Essa imersão tecnológica e de comportamentos influencia diretamente a educação, dados os desafios de escola e professores em se conectarem à efervescência digital a qual a educação atual está inserida.

Assim, no contexto atual, tanto a aprendizagem quanto as estratégias de ensino relacionadas à Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC) estão em constante evolução, com um foco crescente na cibercultura e suas diversas manifestações. A velocidade com que as transformações sociais estão ocorrendo é notável, dada a vasta quantidade de recursos digitais de comunicação e informação disponíveis em nossa sociedade.

Este estudo é de grande relevância, pois busca analisar a revolução das mídias digitais e seu impacto na educação, bem como discutir o uso dessas mídias no contexto educacional atual. Para alcançar esse objetivo, utilizamos uma abordagem qualitativa de pesquisa, apoiada em teorias e trabalhos já publicados sobre o tema, com referências a autores como Caetano (2022), Moran (2004), Kenski (2008), entre outros.

As mídias digitais funcionam como canais de comunicação que exigem tanto emissores quanto receptores, pois são “[...] veículos e dispositivos de comunicação baseados em tecnologia digital”. (Caetano, 2022, n.p.). Essa definição ressalta a natureza dinâmica e compartilhada das mídias digitais em comparação com outras formas de mídia.

Alinhadas com a cultura digital, as mídias desempenham um papel fundamental na educação, influenciando as interações entre alunos, promovendo a colaboração, a autonomia e a aquisição de conhecimento. A ampla gama de recursos tecnológicos e abordagens que as mídias digitais oferecem pode enriquecer significativamente o processo de

aprendizagem. Portanto, Mélo (2023) lembra que é importante compreender que mídias, professores e alunos juntos representam uma abordagem educacional transformadora. Essa abordagem promove um ambiente colaborativo de ensino e aprendizagem, reconhecendo que a tecnologia por si só não é suficiente como uma inovação técnica, e que o professor não detém o monopólio do conhecimento.

Este trabalho tem em sua organizada as seguintes seções: a introdução apresentou a visão geral do tópico a ser explorado, seus objetivos e a metodologia utilizada. O desenvolvimento discutiu as razões por trás do uso das mídias digitais na educação, os tipos de mídias digitais atualmente em uso, uma proposta de aplicação dessas mídias e uma análise de uma experiência, seja pessoal ou conhecida, na qual a abordagem das mídias digitais teve um impacto positivo.

As mídias digitais funcionam como canais de comunicação que exigem tanto emissores quanto receptores, pois são “[...] veículos e dispositivos de comunicação baseados em tecnologia digital”. (Caetano, 2022, n.p.). Essa definição ressalta a natureza dinâmica e compartilhada das mídias digitais em comparação com outras formas de mídia.

Alinhadas com a cultura digital, as mídias desempenham um papel fundamental na educação, influenciando as interações entre alunos, promovendo a colaboração, a autonomia e a aquisição de conhecimento. A ampla gama de recursos tecnológicos e abordagens que as mídias digitais oferecem pode enriquecer significativamente o processo de aprendizagem. Portanto, Mélo (2023) lembra que é importante compreender que mídias, professores e alunos juntos representam uma abordagem educacional transformadora. Essa abordagem promove um ambiente colaborativo de ensino e aprendizagem, reconhecendo que a tecnologia por si só não é suficiente como uma inovação técnica, e que o professor não detém o monopólio do conhecimento.

Este trabalho tem em sua organizada as seguintes seções: a introdução apresentou a visão geral do tópico a ser explorado, seus objetivos e a metodologia utilizada. O desenvolvimento discutiu as razões por trás do uso das mídias digitais na educação, os tipos de mídias digitais atualmente em uso, uma proposta de aplicação dessas mídias e uma análise de uma experiência, seja pessoal ou conhecida, na qual a abordagem das mídias digitais teve um impacto positivo.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica de uma pesquisa está intrinsecamente vinculada à problemática em foco, sendo moldada pela “natureza e situação espaço-temporal em que se encontra”, como destacado por KÖCHE (2009). Além disso, ela é influenciada pelo conhecimento e pela natureza do pesquisador, permitindo uma variedade de abordagens para uma busca eficaz.

Nesse contexto, a pesquisa bibliográfica empregada para fundamentar este estudo teve como propósito a busca de informações embasadas em fontes como livros, artigos e trabalhos acadêmicos, incluindo teses e monografias. KÖCHE (2009) enfatiza que a pesquisa bibliográfica é “indispensável para qualquer tipo de pesquisa”, proporcionando ao pesquisador o conhecimento e análise das principais teorias e contribuições relacionadas ao tema em questão.

Para esclarecer a importância da pesquisa bibliográfica, GIL (2002) destaca que ela é elaborada com base em material já publicado, incluindo tradicionalmente fontes impressas como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Ele salienta que praticamente toda pesquisa acadêmica requer o uso dessa modalidade em algum momento do trabalho.

Portanto, a metodologia adotada nesta pesquisa segue a premissa de buscar fundamentação sólida por meio da análise crítica de fontes

bibliográficas, contribuindo para uma compreensão aprofundada do contexto explorado.

REFERENCIAL TEÓRICO

Mídia digitais no contexto educacional

Ao termos ciência na imersão e o progresso da evolução tecnológica e a incorporação das mídias digitais na educação, é fundamental destacar que há uma maioria de estudantes intimamente envolvido com artefatos digitais na contemporaneidade. São, portanto, alunos cuja proficiência digital é uma parte inerente de suas vidas diárias e experiências. São indivíduos que possuem acesso instantâneo a novas formas de interação por meio das plataformas digitais, em uma sintonia que anteriormente era difícil de imaginar.

Dentro desse contexto, compreendemos que os professores desempenham um papel crucial na renovação constante de suas práticas educacionais. Eles devem estar em constante reflexão sobre como ensinam e como os alunos aprendem. Além disso, a formação dos professores também deve ser atualizada para acompanhar as mudanças na sociedade e na educação.

Diante das transformações tecnológicas e de seus conceitos, a educação precisa se adaptar e incorporar abordagens que promovam uma educação mais alinhada com objetivos transformadores. Nesse contexto, o papel tradicional do professor como mero transmissor de conhecimento está em questão. Em vez disso, é necessário adotar uma abordagem que valorize o processo educacional significativo, onde as mídias digitais desempenham um papel importante e estão alinhadas com o trabalho do professor junto aos alunos.

Martino (2015) ressalta a importância de que a escola integre as tecnologias de informação e comunicação, uma vez que essas tecnologias já estão presentes e exercem influência em todas as esferas

da vida social. A escola, especialmente a pública, deve atuar no sentido de mitigar as desigualdades sociais e regionais causadas pelo acesso desigual a essas tecnologias.

Assim, a interseção entre educação, mídia digital e abordagens pedagógicas evidencia que as mídias digitais possuem múltiplas aplicações em diversos níveis da educação, desde o ensino fundamental até o ensino superior, dada a sua diversidade que abrange variados estágios educacionais. No entanto, é crucial entender que, como qualquer ferramenta tecnológica, ao introduzir o uso de mídias na escola, é imperativo que o ambiente educacional esteja alinhado com compromissos voltados para uma educação adequada ao século XXI, como destacado por Caetano (2022)

Neste cenário, a responsabilidade pelo ensino recai totalmente sobre um indivíduo: o professor. No entanto, quando nos referimos ao planejamento e à preparação dos conteúdos, que ocorrem antes da situação de ensino em sala de aula, ou seja, fora do contato direto com os alunos, e que precisam ser organizados, padronizados e formalizados, o papel do professor é crucial para personalizar esses conteúdos, pois é ele quem compreende o contexto em que esses conteúdos serão aplicados (Caetano, 2022).

Portanto, a educação contemporânea exige uma abordagem mais dinâmica e adaptável, em que o professor desempenha um papel de facilitador do aprendizado, e as mídias digitais se tornam aliadas no processo de ensino e aprendizagem, sabendo que na mídias há uma interrelação entre o emissor e o receptor.

Mídias digitais aplicadas à educação

Com o intuito de dar suporte e facilitar a interação e mediação entre ao aluno e o professor, surgem as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação -TDIC. Não apenas nesse sentido, as TDIC, segundo Kenski (2012) tem a função de promover a integração da educação com a

tecnologia e é um elemento fundamental e inseparável, contribuindo para a transformação de um modelo educacional que transcende os métodos tradicionais de ensino e aprendizado, incentivando os alunos a explorar e expandir seus horizontes para além das limitações físicas da sala de aula.

Com isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997) estabelecem que os recursos que viabilizam as estratégias de linguagem visual devem ser introduzidos desde as fases iniciais da educação das crianças. enfatiza a importância desse aspecto, observando que os alunos precisam ser orientados na interpretação de imagens, uma vez que estão mais familiarizados com a leitura de palavras e tendem a não ter o hábito de analisar ou decifrar o conteúdo visual presente em uma imagem. (Kenski, 2008)

A inovação na educação cria novas experiências e oportunidades, capacitando os alunos a desempenhar um papel ativo nesse processo de evolução. (Moran, 2018). Em um ambiente midiático em constante transformação, as abordagens educacionais devem envolver todos os membros da comunidade escolar como agentes desse processo, uma vez que a educação é uma preocupação compartilhada por todos na instituição escolar. Isso abre caminhos para uma abordagem de aprendizado mais flexível, criativa e empreendedora, com a tecnologia desempenhando um papel consoante a esse aspecto.

Portanto, os recursos tecnológicos digitais devem ser utilizados com o objetivo de aprimorar o que já está sendo realizado, contribuindo para melhorias no desempenho, na gestão por meio da automação de processos e na redução de custos. No entanto, na prática, segundo Ludvig (2010), o uso educacional de várias tecnologias muitas vezes ocorre de forma esporádica nas escolas, limitando-se a atividades como aprimorar apresentações, digitalizar textos ou simplesmente copiar informações da internet, tudo com o intuito de tornar as aulas mais envolventes e atrativas.

Embora exista uma variedade de mídias digitais sem utilizadas na educação e em outros meios, a proposta seguinte traz uma amostragem de uma experiência de aula de Língua Inglesa utilizando o *Podcast* com os alunos. Não é intenção prestigiar uma mídia em detrimento de outras, mas sim explorar o que cada uma tem e pode representar na contribuição das práticas educacionais da atualidade.

Condizente com as aulas de regência da autora desse trabalho de pesquisa, a aula vivenciada foi aplicada em uma turma de 9º ano de uma escola Pública em uma cidade do interior do estado do Mato Grosso. A sequência elaborada da aula, em síntese, ocorreu com a seguinte organização:

Título da Aula: Explorando o Inglês Através de Podcasts

A aula teve como objetivos

- Melhorar as habilidades de audição e compreensão auditiva dos alunos em inglês.
- Expandir o vocabulário e a familiaridade com sotaques e entonações.
- Encorajar a autonomia dos alunos na prática do inglês fora da sala de aula.

Recursos Necessários:

- Acesso à internet.
- Dispositivos móveis (smartphones, *tablets* ou computadores) com alto-falantes ou fones de ouvido.
- Uma seleção de *podcasts* em inglês adequados ao nível dos alunos.

Nos procedimentos da aula, iniciei a aula discutindo acerca da importância da compreensão auditiva em inglês e como ela é relevante em situações da vida real, como viagens ou interações globais. Falamos sobre a ideia de utilizar o *podcast* e expliquei os conceitos, destacando

que eles são uma ótima maneira de ouvir inglês e treinar o *listening*. Após esse passo, foram escolhidos os *podcasts* conforme o nível de conhecimento e interesse dos alunos. Foram utilizados dispositivos móveis para reproduzir os *podcasts*, com uma duração de em média 20 minutos. Sobre a configuração do podcast, os autores Berto e Greggio (2021, p.04) vão dizer que

Esse gênero constitui-se como uma mídia de transmissão de conteúdo em formato de áudio, assim como o rádio, porém, diferentemente desse, o podcast fica disponível para que os ouvintes possam acessá-lo no momento que quiserem, pausando, voltando e ouvindo quantas vezes forem necessárias.

Enquanto atividade proposta, os alunos iam ouvindo e fazendo registros de vocabulários, “pois assim, essa mídia digital pode ser mais utilizada como recurso digital no ensino e aprendizagem” (Berto e Greggio, 2021, p.05). Em seguida, eles formaram grupos e compartilharam o que ouviram e discutiram, tiraram dúvidas entre os pares e disseram como se sentiram. O *feedback* foi proposto para que os alunos refletissem sobre futuros trabalhos envolvendo outras mídias digitais.

Esta experiência de aula não apenas melhora as habilidades de audição em inglês, mas também encoraja os alunos a se envolverem ativamente com o idioma fora da sala de aula. Além disso, permite que eles escolham tópicos de seu interesse, tornando o aprendizado mais personalizado e motivador aliado às mídias digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento deste estudo, ocorreram diálogos significativos com diversos autores sobre a implementação das mídias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. Foram respondidas perguntas acerca da importância e tipo de mídias mais relevantes utilizadas na educação.

Um dos principais propósitos deste estudo foi evidenciar como as mídias digitais podem aprimorar o processo de aprendizagem, tornando-o mais acessível, envolvente e personalizado. Isso se deve ao fato de que essas ferramentas proporcionam acesso a vastos volumes de informações, permitindo que os alunos explorem tópicos que despertam seu interesse pessoal e ampliem seus horizontes. Além disso, as mídias digitais oferecem recursos interativos que dinamizam o processo de aprendizado e incentivam a participação ativa dos alunos.

Dentre as diversas mídias digitais empregadas na educação, merecem destaque os vídeos educacionais e as simulações interativas. No contexto da disciplina de Língua Inglesa trouxemos uma experiência significativa utilizando o gênero podcast como mídia digital. Percebe-se que a utilização dessa mídia aproximou os alunos, contribuindo com a colaboração entre os pares condizente com as atividades de áudio e vocabulário propostos.

Entretanto, é crucial reconhecer que a integração eficaz das mídias digitais na educação requer um planejamento meticuloso, a capacitação adequada dos professores e a disponibilidade de infraestrutura apropriada. Os educadores desempenham um papel fundamental ao orientar os alunos sobre o uso responsável e crítico dessas ferramentas, criando um ambiente de aprendizado seguro e construtivo.

Em resumo, as mídias digitais têm o potencial de revolucionar a educação, tornando-a mais acessível, envolvente e eficaz. Além do exemplo dado nas aulas de Inglês, outras tecnologias, como a realidade virtual e a realidade aumentada, também foram mencionadas como meios de enriquecer a experiência de aprendizado dos alunos. No entanto, é fundamental que a incorporação dessas mídias na educação seja realizada com cuidado e estratégia, sempre com foco no benefício dos estudantes e na melhoria do processo educacional.

Este estudo é um convite para que outros acadêmicos e pesquisadores a explorar ainda mais questões relacionadas a esse tópico, com o objetivo de redefinir e reimaginar o papel das mídias digitais na sociedade e na educação.

REFERÊNCIAS

Berto, E. F.; Greggio, S. (2021).

<https://www.scielo.br/j/ides/a/wCzzbBnyFBykGPtR6qjJyFC/?format=pdf>.

Acessado em 22 de setembro de 2023.

Brasil. (1997). Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Ministério da Educação e do Desporto: Secretaria de Educação Fundamental. Brasília.

Caetano, A. C. M. (2022). Ferramentas de Produção de Conteúdos e Atividades. Flórida: Must University, 2022.e-book.

Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, SP: Atlas.

Kenski, V. M. (2008). Educação e Comunicação: interconexões e convergências. Educ. [Soc., Campinas, vol. 29, n. 104 – Especial, p. 647-665, out. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v29n104/a0229104.pdf>](#). Acessado em 16 de setembro de 2023.

Kenski, V. M. (2012) Educação e Tecnologia: o novo ritmo da informação. 8ª edição. Campinas/ SP. Papirus.

Kôche, J. C. (2009). Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação científica. Petrópolis: Vozes.

Ludvig, E. A (2010). Disponível em: Recursos digitais: Elaborando estratégias pedagógicas para a sua aplicação em sala de aula. Acessado em 20 de setembro de 2023.

Martino, L. M. S. (2015). Teoria das Mídias Digitais. Linguagens, ambientes e redes. Petrópolis: Editora Vozes. 2a ed.

Mélo, V. N. de O. (2023). Mídias na Educação: impactos, contribuições e desafios no processo de aprendizagem. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 23, nº 26, 11 de julho de 2023. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/26/midias-na-educacao-impactos-contribuicoes-e-desafios-no-processo-de-aprendizagem>.

Moran, J. M. (2004). Os novos espaços de atuação do educador com as tecnologias. Texto publicado nos anais do 12º Endipe – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, In Romanowski, J. P. *et al* (Orgs).

Conhecimento local e conhecimento universal: Diversidade, mídias e tecnologias na educação. Curitiba: PR. Disponível em URL:

<http://www.eca.usp.br/prof/moran/espacos.htm>. Acessado em 16 de setembro de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil